

3. Semantik siljish mexanizmlari. S. Ullmann semantik o'zgarishlarning to'rt asosiy turini ajratgan¹², ushbu tasnif tarjimaga ham tatbiq etiladi. Birinchi mexanizm *semantik torayish*: o'zbekcha *tilini tishlamoq* ham "jim turmoq", ham "afsuslanmoq" ma'nolarini ifodalasa, *to bite one's tongue* asosan birinchi ma'noni saqlaydi. Ikkinchi *semantik kengayish*: *ko'zga ko'rinmoq* aniq "hurmat qozonmoq" ma'nosida bo'lsa, *to make a name for oneself* shuhrat topishni ham qamrab oladi. Uchinchi va eng keng tarqalgan mexanizm *konnotatsiyaning yo'qolishi*: *boshi osmonga yetdi* iborasi *to be on cloud nine* deb berilganda "osmon-zamin" qarama-qarshiligiga asoslangan kosmologik obraz yo'qoladi. To'rtinchi *stilistik neytrallashuv*: yuqori uslubli ibora neytral registrga o'tadi. V.N. Telia ta'kidlaganidek, konnotatsiya mazmunning eng madaniy-belgilangan qatlami bo'lib, tarjimada eng oson yo'qotiladigan elementdir¹³. Beshinchi *obrazlilikning yo'qolishi*: *po'choq qulog'iga ham ilmadi* iborasidagi "po'choq" obrazi *paid no attention*da batamom yo'qoladi. Oltinchi *obrazning almashinishi*: *ignadan tuya yasamoq* (sharqona obraz) *to make a mountain out of a molehill* (g'arbona obraz).

O'zbek va ingliz tillaridagi frazeologik birliklarning qiyosiy tahlili quyidagi xulosalarga olib keldi. Birinchi, Vinogradov tasnifi tarjima sifatini baholashda asosiy mezon bo'lib xizmat qiladi: chatishmalar eng katta semantik siljishga, qo'shimchalar esa eng kichik siljishga uchraydi. Ikkinchi, frazeologizm tarjimasining to'rt asosiy usuli to'liq ekvivalent, qisman ekvivalent, kalka va tasviriy tarjima Komissarov ekvivalentligining turli darajalariga proyeksiyalanadi. Uchinchi, tarjimadagi olti semantik siljish mexanizmidan eng tez-tez kuzatiladigani konnotativ va milliy-madaniy bo'yoqning yo'qolishidir. To'rtinchi, diniy-mifologik, etnografik va tarixiy realiyalar bilan bog'liq birliklar ekvivalentsiz leksika sifatida integratsiyalashgan tarjima yondashuvini talab qiladi, frazeologizm tarjimasi esa sof lingvistik vazifa emas, balki madaniyatlararo o'tkazish hodisasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bally Ch. *Traité de stylistique française*. – Heidelberg: C. Winter, 1909. – Vol. I–II.
2. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке // *Избранные труды. Лексикология и лексикография*. – М.: Наука, 1977. – С. 140–161.
3. Шанский Н.М. *Фразеология современного русского языка*. – М.: Высшая школа, 1985. – 160 с.

GLOBALLASHUV JARAYONIDA INGLIZ TILINING XALQARO MAVQEYI VA UNING TA'LIM TIZIMIGA TASIRI

Махаматамिनова Azizabonu Dilshodbek qizi,
Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy universiteti
Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) yo`nalishi
1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20455770>

Annotatsiya. Ushbu maqolada globallashuv jarayonining til tizimiga ta'siri, xususan ingliz tilining xalqaro muloqot vositasi sifatidagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, globallashuv sharoitida ingliz tilining ta'lim tizimidagi ahamiyati, talabalarning til o'rganish motivatsiyasi hamda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning til o'rganish jarayoniga ta'siri real misollar asosida yoritiladi. Maqolada globallashuvning ijobiy va salbiy jihatlari ham ilmiy tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: globallashuv, ingliz tili, ta'lim tizimi, xalqaro kommunikatsiya, lingvistik tengsizlik, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellect

Аннотация. В данной статье анализируется влияние процесса глобализации на языковую систему, в частности роль английского языка как средства международной коммуникация. Также рассматривается значение английского языка в системе образования в условиях глобализации, мотивация студентов к изучению языка, а также влияние цифровых технологий и искусственного интеллекта на процесс изучения языков на основе реальных

примеров. В статье также проводится научный анализ положительных и отрицательных аспектов глобализации.

Ключевые слова: глобализация, английский язык, система образования, международная коммуникация, лингвистическое неравенство, цифровые технологии, искусственный интеллект

Abstract. This article analyses the impact of globalization on the language system, particularly the role of the English language as a means of international communication. It also examines the importance of English in the education system under globalization, students' motivation for language learning, and the influence of digital technologies and artificial intelligence on the language learning process based on real examples. The article further discusses both positive and negative aspects of globalization.

Keywords: globalization, English language, education system, international communication, linguistic inequality, digital technologies, artificial intelligence

Bugungi globallashuv jarayonida til nafaqat muloqot vositasi, balki u insonning xalqaro imkoniyatlarga kirishning kaliti. So`ngi yillarda globallashuv dunyoning barcha sohalariga, xususan, til va ta`lim tizimiga kuchli ta`sir ko`rsatmoqda. Internet texnologiyalarining rivojlanishi, migratsiya jarayonlarini ortib borishi, shuningdek, xalqaro ta`lim va iqtisodiy hamkorlik tufayli davlatlar o`rtasidagi aloqalarning liberallashib borishi natijasida umumiy muloqot vositasiga bo`lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, ingliz tili xalqaro muloqot tili sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Globalashuv tushunchasi turli olimlar tomonidan turlicha talqin etilgan bo`lib, Manfred B. Steger uni "ijtimoiy aloqalar va ongning jahon miqyosida, makon va zamon chegaralaridan o`tib kengayishi hamda kuchayishidir" [1] deb izohlaydi. Bu jarayon nafaqat iqtisodiy, balki madaniy va lingvistik o`zgarishlarni ham o`z ichiga oladi.

Asosiy qism. Ingliz tilining xalqaro maqomi tasodifan paydo bo`lgani yo`q. U tarixiy va siyosiy jarayonlar, jumladan, mustamlakachilik ekspansiyasi, AQShning global kuch sifatida yuksalishi va zamonaviy texnologiyalarning tarqalishi natijasida shakllandi. Vaqt o`tishi bilan ingliz tili harakatchanlik (mobilik), fan, innovatsiya va dunyoing bilim manbalariga kirish imkoniyati bilan bog`liq bo`lib qoldi.

Bugungi kunda bu til faqat ona tilida so`zlashuvchilar bilan cheklanib qolmagan. Darhaqiqat, ingliz tilidan ikkinchi yoki xorijiy til sifatida foydalanadigan odamlar soni mazkur tilning asl so`zlashuvchilariga qaraganda ancha ko`p [2]. Mazkur holat ingliz tilining keng global hamjamiyatga tegishli ekanini ko`rsatadi. Ingliz tilidan elektron pochta, tadqiqot maqolalari, xalqaro uchrashuvlar, onlayn ta`lim va ijtimoiy tarmoqlardagi muloqotda keng foydalaniladi.

Devid Kristallning ta`kidlashicha, "Til haqiqiy global maqomga faqat u dunyoning deyarli barcha mamlakatlarida alohida va tan olingan rol o`ynagan taqdirdagina ega bo`ladi" [3]. Ingliz tili mazkur mezonlarga javob beruvchi, xalqaro komunikatsiyada yetakchi vositaga aylanmoqda. Ingliz tilini biluvchi shaxs bu tildagi kitoblar, ma`ruzalar, veb-saytlar, konferensiyalar va professional tarmoqlardan foydalanish imkoniga ega bo`ladi.

Shu bilan birga, ingliz tilining global miqyosda tarqalishi uning lingvistik xususiyatlariga ham ta`sir ko`rsatdi. Turli hududlarda ingliz tili mahalliy aksentlar, mahalliy iboralar va uslublar bilan qo`llaniladi. Mazkur holat shuni ko`rsatadiki, ingliz tilining ko`p funksiyali va dinamik xalqaro til sifatida rivojlanmoqda. U moslashuvchan va o`zgaruvchan global resursdir.

Globalashuvning eng kuchli ta`siridan birini ta`lim sohasida ko`rish mumkin. Universitetlar, maktablar va o`quv markazlari endilikda xalqaro standartlar har qachongidan ham muhimroq bo`lgan dunyoda faoliyat yuritmoqda. Ingliz tili bugungi kunda ta`lim tizimlarida bilim manbalari, ilmiy tadqiqotlar va xalqaro imkoniyatlarga kirishning vositasi sifatida markaziy o`rin egallaydi [4].

Ingliz tilini biladigan talaba nafaqat yaxshiroq muloqot qila oladi, balki mustaqil ravishda bilim olish imkoniyatiga ham ega bo`ladi. Ko`pgina akademik ma`lumotlar bazalari, onlayn kurslar, ilmiy jurnallar va professional platformalar asosiy til sifatida ingliz tilidan foydalanadi. Ingliz tilini biluvchi talabalar xalqaro ilmiy manbalardan foydalanishi, ko`proq g`oyalarni solishtirishlari va

xalqaro o'quv maydonlarida faolroq ishtirok etishlari mumkin. Masalan, stipendiyalar, almashinuv dasturlari yoki IELTS va TOEFL kabi xalqaro imtihonlarga tayyorlanayotgan ko'plab talabalar ingliz tili kelajakdagi muvaffaqiyat uchun amaliy vositaligini tushunishadi. Shu ma'noda, ingliz tili ta'limga bo'lgan intilish va mobilik bilan chambarchas bog'liq.

Globallashuv tezlashishi til o'rganish usullariga ham ta'sir ko'rsatmay qolmadi. Bugungi kunda ingliz tilini o'rganish jarayoni an'anaviy darsliklar bilan cheklanib qolmagan. Masalan, Duolingo, BBC Learning English va boshqa platformalar til o'rganishni ancha osonlashtirdi. Sun'iy intellektga asoslangan platformalar foydalanuvchilarga interaktiv va individual yondashuv asosida til o'rganish imkonini yaratmqa. British Council tadqiqotlariga ko'ra, raqamli platformalardan foydalanadigan o'quvchilar tilni 30–40% tezroq o'zlashtiradi [5].

Shuningdek, raqamli muhit til o'rganishni tezlashtirishiga qaramay, ayrim muammolarni ham keltirib chiqaradi. Jumladan, tilning haddan tashqari soddalashuvi, grammatik qoidalarining e'tibordan chetda qolishi va qisqa shakldagi muloqotga o'rganib qolish, shu bilan birga ijtimoiy tarmoqqa qaramlik, ijtimoiy izolyatsiya, yengil dofaminga o'rganib qolish kabi holatlar kuzatiladi. Natijada, talabalar ko'pincha tez va tushunarli muloqot qila oladi, biroq murakkab fikrlarni ifodalashda, diqqatni jamlashda, uzoq muddatli maqsadlarga eshinishda qiyinchilikka duch keladi. Shu sababli raqamli va an'anaviy ta'lim medodlari o'rtasida muvovozanat saqlash muhim hisoblanadi.

Afzalliklariga qaramay, ingliz tilining global miqyosda tarqalishi jiddiy muammolarni ham keltirib chiqaradi, jumladan tengsizlik. Ingliz tilini biladigan odamlar ko'proq imkoniyatlarga ega bo'ladilar, bilmaydiganlar esa global akademik va professional tizimdan yiroqda qolishlari mumkin. Bu "lingvistik tengsizlik" deb ataladigan holatni keltirib chiqaradi.

Yana bir muammo — madaniy bosim. Bir til haddan tashqari ustunlikka ega bo'lsa, kichikroq tillar ta'lim, media va ijtimoiy hayotda o'z o'rnini yo'qotishi mumkin. Phillipson: "Ingliz tilining ustunligi mahalliy tillar va madaniyatlarni chetga surib qo'ysa, bu lingvistik imperializmga olib kelishi mumkin" [6] deydi. Ushbu hoalt ko'p tilli jamiyatlar uchun jiddiy tashvishdir.

Shuningdek, psixologik ta'sir ham mavjud. Ba'zi o'quvchilarda ingliz tiliga nisbatan ortiqcha ustunlik munosabatini shakllantirish boshlanadi. Bunday munosabat lingvistik ishonchga zarar yetkazishi mumkin. Sog'lom til siyosati bunday fikrlashning oldini olishi kerak. Shuning uchun, ingliz tili milliy o'zlikning o'rnini bosuvchi emas, balki xalqaro vosita sifatida o'rganilishi lozim.

Joshua Fishmanning tillarni saqlab qolish bo'yicha ishi bizga shuni eslatadiki, tillarning saqlanib qolishi ularning kundalik hayotda qo'llanilishi va institutsional qo'llab-quvvatlanishiga bog'liq. [7]. Ushbu g'oya bugungi kunda juda dolzarbdir. Global muloqot mahalliy madaniyatni yo'q qilishi shart emas. U mahalliy madaniyat bilan birga mavjud bo'lishi mumkin.

Ko'pgina talabalar uchun ingliz tili shunchaki til emas; u o'zlikni shakllantirishning bir qismidir. Ingliz tilini o'rganish ko'pincha insonning o'qish, yozish va hatto fikrlash tarzini o'zgartiradi. Talabalar turli tillardagi iboralarni, uslublarni va argumentatsiya usullarini solishtira boshlaydilar. Bu intellektual jihatdan boyituvchi bo'lishi mumkin, chunki bu ularga yanada moslashuvchan va mushohadakor bo'lishga yordam beradi. Shu bilan birga, ikki yoki ko'p tilli talabalar ko'pincha ikki lingvistik dunyo oraliq'ida yashaydilar. Bir dunyoda ular o'z ona tillari orqali his-tuyg'ularini, oilaviy hayotini va madaniy mansubligini ifoda etadilar. Ikkinchisida esa ingliz tili orqali rasmiy, akademik va global muloqot qiladilar. Shu holatda ayrim talabalar o'z shaxsiyatni yo'qotib qo'yishi mumkin. Unutmaslik kerakki, ingliz tili kalitdir: muvaffaqiyat eshiklarni ochadi, ammo ona tili xotirani, qadriyatlarini, xarakterini va madaniy o'zlikni saqlaydi. Muvozanatli o'quvchi bir tilni ikkinchisi uchun tark etadigan emas, balki ular orasida ongli ravishda harakatlana olishi lozim.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, globallashuv jarayoni ingliz tilining xalqoro miqiyosdagi o'rnini mustahkamlashga imkon yaratdi. Ingliz tili global kommunikatsiya, ilmiy tadqiqotlar va ta'lim tizimining muhim vositalarining biriga aylandi. Ayniqsa, zamonaviy ta'lim tizimida ta'siri kuchli bo'lib, talabalarga global maydonda raqobatdosh bo'lish imkoniyatini yaratdi.

Bundan tashqari, ingliz tilining keng tarqalishi lingvistik tengsizlik, madadiy bosim, mahalliy tillarning mavqeyiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli globallashuv sharoitida ingliz tilini samarali o'rganish bilan birga, ko'p tillilikni qo'llab quvvatlash, talabalarda tilga nisbatan ongli, barqaror yondashuvni shakllantirish, milliy tillarni saqlash va rivishlantirish muhim hisoblanadi. Faqat shundagina xalqaro integratsiya jarayoni ijobiy natija berishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Manfred B. Steger. Globalization: A Very Short Introduction, 2017, 15-b.
2. EF Education First. EF EPI Report, 2022, 23-b.
3. David Crystal. English as a Global Language, 2003, 3-b.
4. British Council. The Role of English in Education Systems Worldwide, 2013, 10-b.
5. British Council. Digital Learning Report, 2020, 15-b.
6. Robert Phillipson. Linguistic Imperialism, 1992, 47-b.
7. Joshua Fishman. Reversing Language Shift, 1991, 66-b.

INGLIZ TILI GRAMMATIKASINI O'RGANISHDA SUN'IY INTELLEKT VOSITALARIDAN FOYDALANISH

Musayeva Gulizebo Nodirjon qizi,

Andijon davlat uniwersiyeti Huquq-iqtisod fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19478405>

Annotatsiya. Ushbu maqola ingliz tili grammatikasini o'rganish jarayonida sun'iy intellekt (SI) vositalaridan foydalanishning zamonaviy yondashuvlari, samaradorligi va istiqbollari haqida batafsil tahlil qiladi. Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP), mashina o'rganish va chuqur o'rganish texnologiyalarining til o'qitish sohasida qo'llanilishi, shuningdek, bu sohadagi eng so'nggi ilmiy tadqiqotlar va amaliy natijalar yoritiladi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, ingliz tili grammatikasi, adaptiv o'rganish, tabiiy tilni qayta ishlash, grammatik xatolarni tuzatish.

Annotation. This article provides a detailed analysis on the current approaches, effectiveness and prospects of using Artificial Intelligence (SI) tools in the study of English grammar. The article covers the application of Natural Language Processing (NLP), machine learning, and deep learning technologies in language teaching, as well as the latest research and case studies in this field.

Key words: Artificial Intelligence, English Grammar, Adaptive Learning, Natural Language Processing, Grammar Error Correction.